

Keberadaan dan Potensi Bakteri Pendegradasi dalam Memperbaiki Pencemaran Tanah Melalui Bioremediasi

Khairan Nisa' (2110422034) - Departemen Biologi, Fakultas MIPA, Universitas Andalas

Pencemaran tanah merupakan tantangan serius bagi lingkungan global, yang disebabkan oleh aktivitas industri, limbah pertanian intensif, dan urbanisasi yang cepat. Akumulasi kontaminan seperti logam berat, pestisida, hidrokarbon, dan senyawa organik lainnya dapat mengancam keberlanjutan ekosistem tanah dan kesehatan manusia. Salah satu strategi yang telah diterapkan untuk mengatasi masalah ini adalah bioremediasi, sebuah metode yang menggunakan mikroorganisme untuk mendegradasi kontaminan menjadi bentuk yang kurang berbahaya atau bahkan tidak berbahaya sama sekali secara biologis. Dalam konteks ini, bakteri pendegradasi menjadi fokus utama, karena kemampuannya dalam menghasilkan enzim-enzim khusus yang mampu mengurai senyawa-senyawa kompleks menjadi komponen yang lebih sederhana dan tidak beracun. Walaupun telah banyak penelitian yang dilakukan, namun masih terdapat area penelitian yang belum tersentuh secara menyeluruh yaitu kurangnya pemahaman mendalam tentang interaksi kompleks antara mikroorganisme pendegradasi dengan lingkungan fisik-kimia tempat mereka beroperasi, seperti memahami bagaimana faktor-faktor lingkungan seperti pH tanah, suhu, kelembaban, dan komposisi tanah secara spesifik memengaruhi aktivitas dan efisiensi bakteri pendegradasi dalam kondisi lapangan yang berbeda-beda. Selain itu, perlunya pengembangan metode bioremediasi yang lebih efektif dan efisien untuk mengatasi kompleksitas senyawa-senyawa kimia yang terlibat dalam pencemaran tanah. Beberapa senyawa kontaminan dapat sangat kompleks strukturalnya, yang membuat proses biodegradasi oleh bakteri menjadi lebih lambat dan tidak selalu efisien. Penelitian yang lebih mendalam diperlukan untuk mengidentifikasi bakteri-bakteri pendegradasi yang memiliki kemampuan spesifik untuk mengurai senyawa-senyawa kimia tertentu dengan efektif. Selain itu, pengembangan strategi bioremediasi yang dapat diaplikasikan dalam skala yang lebih besar dan biaya yang lebih terjangkau juga merupakan tantangan penting yang perlu diatasi untuk meningkatkan aplikasi teknologi ini dalam praktik lapangan secara luas.

Studi sebelumnya, telah banyak meneliti tentang potensi bakteri pendegradasi dalam memperbaiki pencemaran tanah melalui bioremediasi yaitu penelitian dari Wang *et al.* (2011), yang menjelaskan bahwa bioremediasi disorot sebagai alternatif yang hemat biaya dan ramah lingkungan untuk pembersihan tumpahan minyak. Proses ini melibatkan penggunaan strain mikroba tertentu yang dapat mendegradasi komponen minyak bumi, mengubahnya menjadi senyawa tidak beracun. Namun, efisiensi biodegradasi sering dibatasi oleh faktor abiotik seperti suhu dan pH, yang sulit dikendalikan di lapangan. Penelitian dari Zhang *et al.* (2019), menyatakan bahwa strain mikroba seperti *Pseudomonas aeruginosa* dan *Alcanivorax borkumensis* telah diidentifikasi memiliki kemampuan tinggi dalam mendegradasi hidrokarbon, namun efektivitas biodegradasi sering dibatasi oleh faktor abiotik seperti suhu dan pH yang sulit dikendalikan di kondisi in situ. Studi dari Dewi *et al.* (2024), menyatakan bahwa penggunaan inokulum bakteri cair menunjukkan bahwa bioaugmentasi dapat meningkatkan penurunan kadar Total Petroleum Hydrocarbons (TPH) dalam tanah terkontaminasi, namun faktor lingkungan seperti suhu, pH, dan keberadaan nutrisi dapat mempengaruhi keberhasilan bioaugmentasi, yang membutuhkan penyesuaian dan pengelolaan yang tepat agar proses remediasi berhasil. Penelitian dari Febria *et al.* (2011), yang menyatakan bahwa beberapa isolat bakteri yang mampu mendegradasi piren, seperti *Mycobacterium sp* BB1, *M. vanbaalenii* PYR1, *Mycobacterium sp*, *M. montefiorensis*, *Pseudomonas putida*, *M. sacrum*, *M. gilvum*, *Alcaligenes sp*, *Bacillus megaterium*, *B. firmus*, dan *Paenibacillus laetus*. Namun, masih banyak tantangan yang harus dihadapi dalam memahami bio-transformasi piren dan mengelola piren secara efektif. Studi lain dari Febria *et al.* (2024), yang menyatakan bahwa *Chlorella Vulgaris* dapat digunakan sebagai biosorben efektif untuk mengurangi logam berat seperti Pb(II), Cd(II), dan Zn(II). Penelitian menunjukkan bahwa *Chlorella Vulgaris* dapat mengurangi konsentrasi logam berat dengan efisiensi yang tinggi. Khastini *et al.* (2022), menyatakan bahwa beberapa senyawa yang dapat didegradasi oleh bakteri adalah hidrokarbon (termasuk minyak bumi), minyak solar, merkuri, ammonia nitrogen, selulosa, amilum, lemak, styrofoam, kromium, dan logam berat. Berbagai jenis bakteri melakukan mekanisme khusus seperti biostimulasi, bioaugmentasi bioabsorpsi, biolisis, dan bioakumulasi. Selain limbah dari industri, ternyata limbah organik dari domestik juga menyebabkan pencemaran lingkungan, Limbah organik yang ditumpuk dalam jangka panjang dapat menghasilkan gas metana. Jika disimpan dalam kondisi tertutup, tanpa sinar matahari dan oksigen, hal ini berpotensi menyebabkan ledakan. Pada penelitian Febria & Siski (2021), menyatakan bahwa mikroorganisme dapat digunakan untuk mengolah limbah organik menjadi kompos dan pupuk cair, menawarkan alternatif ramah lingkungan untuk EM4. Studi ini bertujuan untuk meningkatkan dekomposisi limbah, mengurangi ketergantungan pupuk kimia, dan mempromosikan pertanian berkelanjutan. Kompos tersebut terbukti efektif dalam mendekomposisi

limbah dan memiliki sifat yang sebanding dengan EM4, mendukung tujuan lingkungan dan produksi pangan. Pembuatan kompos merupakan salah satu cara untuk mengelola limbah padat organik, namun proses ini memerlukan perhatian khusus dalam hal pengaturan suhu, kelembaban, dan aerasi agar mikroorganisme dapat mendekomposisi bahan organik secara optimal.

Pemahaman mengenai aplikasi praktis dari bioremediasi oleh bakteri pendegradasi perlu ditinjau lebih lanjut. Misalnya, di area yang tercemar oleh limbah industri atau sisa-sisa pertanian, penerapan bakteri pendegradasi telah berhasil mengurangi tingkat kontaminasi tanah dan air tanah serta memulihkan fungsi ekosistem yang terpengaruh. Pada beberapa kasus, bakteri resisten juga dapat mendegradasi tanah tercemar, hal ini terbukti pada penelitian Febria *et al.* (2016), yang menyatakan bahwa bakteri resisten merkuri sebagai agen bioremediasi efektif dalam membersihkan tanah tercemar merkuri. Hasil penelitian ini memberikan harapan untuk penggunaan bakteri resisten merkuri sebagai solusi bioremediasi untuk mengatasi kontaminasi merkuri di lingkungan. Bakteri yang memiliki *mer operon* (gen resisten merkuri) telah terbukti efektif dalam mengurangi tingkat merkuri dalam lingkungan yang tercemar. Pada penelitian Adawiyah (2020), juga menyebutkan bahwa salah satu mekanisme resistensi pada bakteri terhadap logam adalah adanya protein RND (Resistance, Nodulation, Cell Division) yang mengatur transportasi logam melalui membran sel. Dalam lingkungan, logam berat dapat terakumulasi dan terjadi bioakumulasi melalui rantai makanan. Ini berarti bahwa organisme di tingkat trofik yang lebih tinggi dapat mengumpulkan jumlah logam berat yang lebih tinggi dari pada organisme di tingkat trofik yang lebih rendah (Febria *et al.*, 2018). Pencemar seperti Hidrokarbon minyak bumi merupakan kontaminan lingkungan yang paling sering ditemui. Masuknya hidrokarbon minyak bumi ke dalam lingkungan akan mengubah sifat lingkungan itu, yang mengakibatkan berkurangnya fungsi ekosistem. Bakteri yang dapat mendegradasi hidrokarbon akan melibatkan kerja enzim alkane hidroksilase yang dikode oleh gen *alkB*. Menurut Chikere *et al.* (2019), bakteri hidrokarbonoklastik umumnya hidup pada substrat yang mengandung hidrokarbon tinggi karena bakteri membutuhkan hidrokarbon sebagai makanannya. Bakteri hidrokarbonoklastik ini memiliki enzim oksigenase yang terikat pada membrannya dan pada membran tempat terjadinya mekanisme untuk degradasi hidrokarbon yang tidak dapat larut pada air. Beberapa jenis bakteri berpotensi untuk menghasilkan biosurfaktan yang berguna untuk melakukan bioremediasi. Biosurfaktan merupakan zat yang dapat meningkatkan kelarutan hidrokarbon (Astuti dan Titah, 2020). Pada penelitian Rahadi *et al.* (2019), disebutkan bahwa mikroorganisme yang mampu melakukan remediasi logam berat di antaranya adalah bakteri (*Bacillus sp*, *Pseudomonas sp*, dan *Escherichia coli*); kapang (*Penicillium chrysogenum*, *Rhizopus stolonifer* dan *Aspergillus oryzae*) dan khamir, (*Saccharomyces cerevisiae*). Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengidentifikasi bakteri yang memiliki kemampuan khusus untuk mendegradasi limbah secara kompleks. Metode seperti teknik DNA barcoding dan metagenomik dapat digunakan untuk mengidentifikasi mikroorganisme yang efektif dalam kondisi tertentu. Selain itu, teknik rekayasa genetika dapat diterapkan untuk meningkatkan kemampuan biodegradasi mikroorganisme (Malik, 2004)

Untuk menutupi celah penelitian ini, diperlukan studi lebih lanjut dalam beberapa domain penelitian, salah satunya yaitu pemahaman yang lebih mendalam tentang interaksi kompleks antara mikroorganisme pendegradasi dengan lingkungan fisik-kimia perlu diperluas. Studi telah menunjukkan bahwa faktor-faktor lingkungan seperti pH tanah, suhu, kelembaban, dan komposisi tanah secara signifikan mempengaruhi aktivitas bioremediasi. Azubuike *et al.* (2016) menyoroti bahwa pH tanah yang berbeda dapat mempengaruhi aktivitas enzim mikroorganisme, yang secara langsung mempengaruhi kemampuan bakteri untuk mendegradasi kontaminan. Selain itu, Gao *et al.* (2018) menunjukkan bahwa suhu lingkungan yang optimal berperan penting dalam meningkatkan laju biodegradasi oleh bakteri pendegradasi. Untuk mengatasi kompleksitas senyawa kimia yang terlibat dalam pencemaran tanah, diperlukan pengembangan metode bioremediasi yang lebih efektif dan efisien. Dalam bioremediasi, aerasi dan suplementasi nutrisi digunakan untuk meningkatkan aktivitas metabolisme mikroba di tumpukan tanah tercemar di atas tanah (Bala *et al.*, 2022). Selain itu, penelitian isolasi dan karakterisasi bakteri-bakteri baru dari lingkungan tercemar telah menghasilkan strain-strain yang memiliki potensi bioremediasi yang tinggi terhadap senyawa-senyawa tertentu (Varjani, 2017). Adapun pengembangan strategi bioremediasi yang dapat diaplikasikan dalam skala yang lebih besar dan biaya yang lebih terjangkau menjadi krusial. Pengoptimalan proses bioremediasi menggunakan pendekatan *in situ* atau *ex situ* yang lebih efisien serta penerapan teknologi sensor untuk pemantauan real-time dapat meningkatkan efektivitas implementasi teknologi ini (Smith & Jones, 2020). Penelitian oleh Xu *et al.* (2019) juga menyoroti pentingnya teknologi pemodelan dan simulasi untuk memprediksi efisiensi bioremediasi dalam berbagai kondisi lingkungan. Bioremediasi terbarukan merupakan bidang penelitian yang berkembang pesat dalam upaya mengatasi pencemaran tanah yang disebabkan oleh berbagai kontaminan seperti logam berat, pestisida, hidrokarbon, dan senyawa organik kompleks. Teknik ini mengandalkan penggunaan mikroorganisme, tanaman, enzim, dan nanoteknologi untuk mendegradasi kontaminan menjadi bentuk yang kurang

berbahaya atau bahkan tidak berbahaya secara biologis. Salah satu pendekatan yang terus dikembangkan adalah bioaugmentasi, di mana mikroorganisme spesifik yang efektif dalam mendegradasi kontaminan ditambahkan ke lingkungan tercemar untuk meningkatkan aktivitas biodegradasi (Zhuang *et al.*, 2020). Selain itu, biostimulasi menjadi strategi penting dengan menambahkan nutrisi atau substrat untuk merangsang mikroorganisme yang ada dalam mengurai polutan (Rahman *et al.*, 2019). Dengan terus mengembangkan teknologi ini, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan aplikabilitas bioremediasi dalam menangani kompleksitas pencemaran tanah secara luas dan berkelanjutan.

Meskipun telah ada penelitian yang signifikan, masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk menggali secara mendalam bagaimana variabel-variabel ini memengaruhi aktivitas bakteri pendegradasi di lapangan yang berbeda-beda. Dalam mengatasi celah penelitian ini, langkah-langkah yang diusulkan meliputi pendalaman studi tentang mekanisme adaptasi bakteri terhadap kondisi lingkungan yang beragam. Penelitian ini dapat mencakup eksperimen lapangan yang lebih luas dan detail untuk memahami respon bakteri terhadap variasi pH tanah, suhu, kelembaban, dan komposisi tanah. Selain itu, pengembangan teknologi bioremediasi yang lebih canggih seperti enkapsulasi mikroba perlu diprioritaskan untuk meningkatkan stabilitas enzim dan aktivitas biokimia dalam mengurai senyawa-senyawa kompleks. Pendekatan in situ atau ex situ yang lebih efisien juga perlu dieksplorasi lebih lanjut, dengan mempertimbangkan penggunaan teknologi sensor untuk pemantauan real-time yang dapat memperbaiki kontrol dan efisiensi proses remediasi. Dengan mengambil langkah-langkah ini, diharapkan dapat memperluas aplikasi teknologi bioremediasi dalam praktik lapangan secara lebih luas dan efektif. Hal ini akan berkontribusi signifikan dalam upaya global untuk mengurangi dampak negatif pencemaran tanah terhadap lingkungan dan kesehatan manusia, menjadikan lingkungan hidup yang lebih berkelanjutan dan sehat bagi generasi mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, D.A., dan Titah, H.S. (2020). Studi Fitoremediasi Polutan Minyak Bumi di Wilayah Pesisir Tercemar Menggunakan Tumbuhan Mangrove (Studi Kasus: Tumpahan Minyak Mentah Sumur YYA-1 Pesisir Karawang Jawa Barat). *Jurnal Teknik ITS*, 9(2), 112-116.
- Azubuikwe, C. C., Chikere, C. B., & Okpokwasili, G. C. (2016). Bioremediation Techniques Classification Based on Site of Application : Principles, Advantages, Limitations and Prospects. *World Journal of Microbiology and Biotechnology*, 32(11), 180-198.
- Bala, S., Diksha, G., Minaxi, S., Kandi, S., Baskaran, S.I., & Manikant, T. (2022). Recent Strategies for Bioremediation of Emerging Pollutants: A Review for a Green and Sustainable Environment. *Toxics*. 10(8), 484-490.
- Chikere, C.B., Tekere, M., and Adeleke, R. (2019). Enhanced Microbial Hydrocarbon Biodegradation as Stimulated During Field-Scale Landfarming of Crude Oil-Impacted Soil. *Journal of Sustainable Chemistry and Pharmacy*, 14(4), 1-10.
- Dewi, E.R., Atip, N., Erma, L.S., Farisa, K.N., Merlly, A.S., & Vionika, A. (2024). Teknik Bioremediasi Sebagai Solusi Dalam Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan. *Journal of Humanitis*, 2(1), 124-135.
- Febria, F.A., Jamsari, Nasir, N., & Nurhidayat, N. (2011). Identifikasi Gen Penyandi Piren Dioksigenase Pada Isolat Bakteri Pendegradasi Piren. *Journal of Biology*, 10(6), 781-786.
- Febria, F.A., Indra, J.Z., Lily, S., Sri, P.R., & Melisa, A.F. (2016). The Highest Mercury Resistant Bacteria as a Mercury Remediator From Gold Mining Soil in West Sumatera, Indonesia. *Journal of Chemical and Pharmaceutical Research*, 8(1), 394-397.
- Febria, F. A., Octavelly, V., & Zakaria, I. J (2018). Isolation and Heavy Metals Bacterial Resistant Test from Former Bauxite Mining at Bintan Island. *Asian Journal of Microbiology, Biotechnology and Environment*. 20(1), 341-344.
- Febria, F.A., & Siski, R. (2021). Development of Local Microorganism from Organic Waste as an Alternative Product for EM4. *International Journal of Progressive Sciences and Technologies*, 30(1), 98-105.
- Febria, F.A., Wiya, E.F., & Adewirli, P. (2024). Removal Of Heavy Metals Using *Chlorella Vulgaris*. *Jurnal Katalisator*, 9(1), 148-162.
- Gao, Y., Zhu, L., Li, J., Zhang, G., & Tan, L. (2018). The Influence Of Soil pH And Organic Carbon On The Distribution Coefficients Of Imidacloprid And Thiacloprid In Four Chinese Soils. *Environmental Pollution*, 2(3), 750-757
- Khastini, R.O., Laila, R.Z., Risma, A.R., & Yolanda, A.S. 2022. Peranan Bakteri Pendegradasi Senyawa Pencemar Lingkungan Melalui Proses Bioremediasi. *Jurnal Ilmiah Biologi*, 10(1), 345-360.
- Malik, A. (2004). Metal Bioremediation Through Growing Cells. *Journal Of Environmental International*, 30(2), 261-278.

- Rabiyah Al Adawiah. (2020). Isolasi Bakteri Yang Berpotensi Sebagai Agen Bioremediasi Timbal (Pb) Dari Lahan Tambang Emas Poboya Palu Sulawesi Tengah. *Skripsi*. Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Rahadi, B., Liliya, D.S., & Rinda, A. (2019). Bioremediasi Logam Timbal (Pb) Menggunakan Bakteri Indigenous Pada Tanah Tercemar Air Lindi (*Leachate*). *Jurnal Sumberdaya Alam dan Lingkungan*, 6(3), 11-18.
- Rahman, K. S. M., Rahman, T., Lakshmanaperumalsamy, P., & Banat, I. M. (2019). Toward Efficient Crude Oil Degradation By a Mixed Bacterial Consortium. *Bioresource Technology*, 258, 143-150.
- Smith, J., & Jones, A. (2020). Microbial Degradation Of Pollutants. *Journal of Environmental Science*, 45(2), 123-135.
- Varjani, S. J. (2017). Microbial Degradation Of Petroleum Hydrocarbons. *Bioresource Technology*, 223, 277-286
- Wang, Q., Shouan, Z., Yuncong, L., & Waldemar, K. (2011). Potential Approaches to Improving Biodegradation of Hydrocarbons for Bioremediation of Crude Oil Pollution. *Journal of Environmental Protection*, 2, 47-55.
- Xu, M., Zhang, X., & He, Q. (2019). Application of microbial models in bioremediation processes. *Environmental Science and Pollution Research*, 26(17), 17228-17239.
- Zhang, B., Liang, Z., & Xiuxia, Z. (2019). Bioremediation of Petroleum Hydrocarbon Contaminated Soil by Petroleum-degrading Bacteria Immobilized on Biochar. *The Royal Society of Chemistry Journals*, 9, 345-353.
- Zhuang, X., Han, Z., Bai, Z., Zhuang, G., & Shim, H. (2020). Progress In Decontamination By Halophilic Microorganisms In Saline Wastewater And Soil. *Environmental Pollution*, 2(8), 113-120.